

**G'O'ZA QATORLARI ORASIDA BO'YLAMA POL HOSIL
QILADIGAN QURILMA ZICHLAGICHINING O'RNATILISH
BURCHAKLARINI ASOSLASH**

Jo'rayev Akram Azamat o'g'li

*"TIQXMMI" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti, t.f.f.d., dotsent*

**Husenov O'lmasbek Fayzullo o'g'li,
Ibodov Islom Nizomiy o'g'li**

*"TIQXMMI" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti magistrantlari
akramjurayev@mail.ru*

Annotatsiya: Maqolada agregatning bir o'tishida g'o'za qator oralarida bo'ylama pol hosil qiladigan qurilma silliqlagich-zichlagichlarining o'rnatilish burchaklarini aniqlashga doir nazariy tadqiqotlar natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pol, agregat, energiyatejamkorlik, rama, ag'dargich sirtli ish organi, himoyalovchi g'ilof, silliqlagich-zichlagich, yonbag'ir, ish unumi.

Аннотация: В статье описаны результаты теоретических исследований по определению углов установки устройств измельчителей и уплотнителей, образующего продольный пал между в междурядьях хлопчатника за один проход агрегата.

Ключевые слова: пал, механизация, агрегат, энергосбережение, рама, корпус, защитная кожух, измельчитель-уплотнитель, уклон, производительность

Annotation: The article describes the results of theoretical studies on determining the installation angles of the device grinders and compactors that form a longitudinal floor between cotton rows in one pass of the aggregate.

Keywords: pawl, mechanization, aggregate, energy saving, frame, overturned surface working body, protective sheath, grinding-compacting ski, slope, productivity.

Respublikamiz paxtachilik hududlaridagi sug'oriladigan yerlar tabiiy-iqlim va tuproq sharoitlari, tuproqning mexanik tarkibi, unga ishlov berish texnologiyasi va qo'llaniladigan mashinalarning turlari, ularga qo'yilgan agrotexnik talablarga ko'ra uch mintaqaga bo'lingan. Odatda chigit ekish va g'o'za parvarishi davrlarida bajariladigan ishlar hamma mintaqalarda deyarli bir xil bo'lib, faqat tuproqning meliorativ holatiga qarab, asosan yerni ekishga va g'o'zani sug'orishga tayyorlashda bajariladigan ishlarning turlicha bo'lishi, g'o'zani sug'orish soni bilan farqlanadi [1]. Masalan, uchinchi mintaqaga kiradigan paxtachilik hududlarida paxta yetishtirish davrida birinchi sug'orishdan oldin sug'oriladigan maydonlarlarda tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi, ya'ni dalaning nishabligi va uning nisbiy notekisligidan kelib chiqqan holda qator oralarida bo'ylama va ko'ndalang pollar hosil qilinadi [2]. G'o'za qator oralarida agrotexnik talabga mos bo'ylama va ko'ndalang pollarni hosil qilish suvchilar mehnatini yengillashtirib, g'o'za nihollarini bir tekis sug'orilishi va rivojlanishi hamda eng asosiysi suv sarfini sezilarli darajada iqtisod

qilininishini va dala yuzasiga sho'rnini ko'tarilmasligini ta'minlaydi. Bugungi kunda g'oz qator oralarida bo'ylama pol hosil qilish ag'dargich ish organli qurilmalar orqali agregatning ikki o'tishida amalga oshirilmoqda. Bu esa qator oralarida pol hosil qilish jarayonida energiya va resurs sarfining yuqoriligi hamda qator oralarining qo'shimcha zichlanishi hisobiga hosildorlikning nisbatan pasayishiga olib kelmoqda. Yuqoridagi muammoning yechimi sifatida, agregatning bir o'tishida g'oz qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qiladigan ag'dargich sirtli ish organlaridan iborat qurilma ishlab chiqildi (1-rasm). Qurilma taqish moslamasi 1 bilan jihozlangan rama 2 va unga bir-biriga nisbatan qarama-qarshi joylashgan o'ng 3 va chap 4 ag'dargich sirtli ish organlari va g'oz nihollarini ag'dargich sirtidan otilayotgan tuproq uyumi bilan ko'milishidan himoyalovchi g'ilof 5 lar xamda polning ikki yon tomonini silliqلاغich-zichlagichlar 6 dan tashkil topgan [3].

Qurilma traktor yordamida egat bo'ylab harakatlenganda ikkita yon egatlardagi tuproq o'ng 3 va chap 4 ag'dargich sirtli ish organlari bo'ylab yuqoriga ko'tarilib va g'oz nihollarini ag'dargich sirtidan otilayotgan tuproqdan himoyalovchi g'ilof 5 lar ustidan oshirilib, pol hosil qilinishi lozim bo'lgan o'rta egatga ag'dariladi. Hosil qilinayotgan polning ikki yon tomonlaridagi tuproq oqib g'ozani bosib qolishidan himoyalash uchun polning ikki yon tomoni silliqلاغadi va zichlanadi.

Ma'lumki bo'ylama pollar g'ozani birinchi marta sug'orishdan oldin hosil qilinib, keyingi sug'orishlarda ham foydalaniladi. Shu sababli uni belgilangan agrotexnik talablar asosida hosil qilinishiga erishish muhim sanaladi. G'oz qatorlari orasida hosil qilingan bo'ylama polga qo'yiladigan asosiy agrotexnik talablardan biri hosil qilingan pollar daladagi suvni yaxshi tutib tura oladigan, mustahkam va yetarli darajada zichlikka ega bo'lishi hisoblanadi. Ushbu g'oz qator oralarida bo'ylama pol hosil qiladigan qurilma texnologik jarayonni agregatning bir o'tishida amalga oshirish bilan birga bo'ylama polning ikki yon bag'irlarini silliqلاغash-zichlash orqali agrotexnik talab darajasidagi bo'ylama polni hosil qiladi.

1-rasm. G‘o‘za qatorlari orasida bo‘ylama pol hosil qiladigan qurilmaning umumiy sxemasi

1-taqish moslamasi, 2-rama, 3, 4-o‘ng va chap ag‘dargich sirtli ish organlari, 5-himoyalovchi g‘iloflar, 6-silliqlagich-zichlagichlar

Qurilma g‘o‘za qatorlari orasida hosil qilingan bo‘ylama pol tuprog‘ini talab darajasida zichlashi silliqلاغich-zichlagichlarning o‘rnatilish burchaklariga bog‘liq. Qurilma silliqلاغich-zichlagichlarining ko‘ndalang-tik tekislikda gorizontga nisbatan o‘rnatilish burchagini quyidagi shartdan aniqlaymiz.

$$\varepsilon \leq \varphi_m. \quad (1)$$

bunda φ_m – tuproqning tabiiy to‘kilish burchagi, °.

Bu shart bajarilmasa, ya‘ni $\varepsilon > \varphi_m$ bo‘lsa silliqلاغich-zichlagichlar ag‘dargich sirtga ega ish organlari tomonidan hosil qilingan pol yon bag‘irlarining faqat pastki qismlarini silliqلاغaydi va zichlaydi, chunki $\varepsilon > \varphi_m$ bo‘lganda silliqلاغich-zichlagichlarning yuqori qismi polning yon bag‘irlariga ta‘sir ko‘rsatmaydi.

Silliqلاغich-zichlagichlarning harakat yo‘nalishi bo‘yicha polning yon bag‘irlariga nisbatan o‘rnatilish burchaklarini quyidagi shartdan kelib chiqib aniqlaymiz [5]

$$\beta = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi_1}{2}. \quad (2)$$

bunda φ_1 – tuproqning silliqلاغich-zichlagichning ishchi sirtiga ishqalanish burchagi, °.

Bu shart bajarilganda tuproqning silliqلاغich-zichlagichlarning ishchi yuzalariga yopishishi hamda ularning oldida uyumlanishi kuzatilmaydi [5]. Natijada polning yon bag‘irlari sifatli va kam energiya sarflangan holda silliqلاغanadi va zichlanadi.

$\varphi_m = 35^\circ$ va $\varphi_1 = 30^\circ$ qabul qilib, (1) va (2) ifodalar bo'yicha ε burchak ko'pi bilan 35° , β burchak esa 30° ga teng bo'lishi lozimligini aniqlaymiz.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, agregatning bir o'tishida g'oz qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qiladigan qurilma silliqlagich-zichlagichlarining ko'ndalang-tik tekislikda gorizontga nisbatan o'rnatilish burchagi ko'pi bilan 35° , polning yon bag'irlariga nisbatan o'rnatilish burchagi esa 30° ga teng bo'lishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Artukmetov Z.A., Sheraliyev H.Sh. Ekinlarni sug'orish asoslari. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati". Toshkent. 2007 y.
2. Qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarishlash va mahsulot yetishtirish bo'yicha namunaviy texnologik kartalar. 2016-2020 yillar uchun. I-qism. – Toshkent: QXIITI, 2016. – 140 b.
3. Murodov N.M., Jo'rayev A.A., Olimov H.H., Murtazoyev A.N., Jo'rayev A.N. "Agregatning bir o'tishida g'oz qatorlari orasida bo'ylama pol hosil qiluvchi qurilma".
4. Murtazoyev A.N. G'oz qator oralarida bo'ylama pol hosil qiladigan qurilmani takomillashtirish va parametrlarini asoslash: texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. – Namangan, 2020 y. – 120 b.
5. Barliboyev Sh.N. Mola-tekislagichning texnologik ish jarayonini takomillashtirish va parametrlarini asoslash: texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya. – Gulbahor, 2020. – 119 b.
6. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
7. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
8. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
9. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
10. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
11. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
12. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>